

*2^{do}. Encuentro de Jóvenes en la Investigación de Bachillerato-CONACYT
Acapulco, Guerrero 23, 24 y 25 de Septiembre 2015*

Memorias

Aprendizaje colaborativo manejando herramientas en la Nube

Rigoberto Cornelio Villanueva (Becario)

rigocv.1@gmail.com

Unidad Académica Preparatoria No. 1, Universidad Autónoma de Guerrero

Dr. René Edmundo Cuevas Valencia (Asesor)

reneecuevas@uagro.mx

Unidad Académica de Ingeniería, Universidad Autónoma de Guerrero

Introducción

El aprendizaje colaborativo (AC) es una técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando el trabajo en pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia. Cada miembro del grupo de trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, sino de ayudar a sus compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logro. Los estudiantes trabajan en una tarea hasta que los miembros del grupo la han completado exitosamente. (Dirección de Investigación e Innovación Educativa, 2011)

El AC se adquiere a través del empleo de métodos de trabajo grupal caracterizado por la interacción y el aporte de todos en la construcción del conocimiento. En el AC el trabajo grupal apunta a compartir la autoridad, aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro, a construir consenso con los demás. (Scagnoli, 2015)

Para trabajar en colaboración es necesario compartir experiencias y conocimientos y tener una clara meta grupal en la que la retroalimentación es esencial para el éxito del grupo “*Lo que*

debe ser aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración”. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a realizar. (Gros, 2000)

Las ventajas del AC son múltiples pudiendo destacar entre ellas la de estimular habilidades personales, disminuir los sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia y propiciar, a partir de la participación individual, la responsabilidad compartida por los resultados del grupo. (Scagnoli, 2015)

Herramientas en la nube que fomentan el trabajo colaborativo

Al referirnos a la “nube” se está empleando una metáfora, para referirnos a servicios de computación que se utilizan a través de internet. La expresión correcta para este nuevo paradigma sería "computación en la nube".

En esencia, la computación en la nube consiste en una serie de servidores conectados a Internet que permite a los usuarios acceder, almacenar e interactuar con todo tipo de datos a través de unos servicios o aplicaciones Web, en cualquier momento, con cualquier dispositivo y de forma transparente (Biblioteca de la Universidad de Alicante, 2015:2). La tabla 1 describe las diferencias que ofrecen algunos servicios actualmente.

Tabla 1 Características de las aplicaciones más usadas en la nube

Herramienta	Descripción	Almacenamiento Gratuito
Dropbox	Es una multiplataforma y permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos online entre diversos equipos. (Biblioteca de la Universidad de Alicante, 2015:5)	2GB
Box	Permite unir todos los archivos de ordenadores, portátiles y dispositivos móviles.(Biblioteca de la Universidad de Alicante, 2015:6)	10GB
Google Drive	Permite subir cualquier tipo de archivo, y visualizar o convertir a los correspondientes formatos de Google, documentos (.doc, PDF),	15GB

	presentaciones, hojas de cálculo y diagramas.(Biblioteca de la Universidad de Alicante, 2015:8)	
OneDrive	Funciona de manera similar a Google Drive o Dropbox, creando una carpeta en el ordenador que sincronizará su contenido con la nube.(Biblioteca de la Universidad de Alicante, 2015:9)	15 GB
Evernote	Plataforma de gestión de la información, Evernote es una herramienta indispensable para organizar la información.(Biblioteca de la Universidad de Alicante, 2015:11)	60MB/mes
Mega	Sincronización segura de archivos, no en el trabajo colaborativo en grupo, y en la rapidez y confiabilidad de las transferencias de los mismos.(Biblioteca de la Universidad de Alicante, 2015:7)	50 GB
Copy	Una buena alternativa para quien precise mucho espacio en la nube(Arias, 2014)	15 GB
BitCasa	Herramienta de almacenamiento en la nube.(Guivernau, 2014)	20 GB
SugarSync	Producto de pago para alojar archivos en la nube que además de permitir acceder a los archivos remotamente desde cualquier dispositivo.(Guivernau, 2014)	No proporciona almacenamiento Gratuito

Existen otras alternativas de Herramientas en la nube más sencillas, fáciles de usar, gratuitas, que permiten crear una presentación profesional en pocos pasos y solo con un poco de creatividad (González, 2014). En la tabla 2 se muestran las características de herramientas más usadas para hacer presentaciones gráficas de tipo profesional.

Tabla 2 Herramientas para presentaciones gráficas

Herramienta Gráfica	Descripción
Canva	Plataforma que ofrece numerosas plantillas de presentación y además de ser muy fácil de personalizarlas para adaptarlas y al objetivo de la presentación.(Pedreño, 2014)
PowToon	Permite crear presentaciones diferentes. Con su software de animación se puede crear fácilmente animaciones que ayuden al hablar.(Pedreño, 2014)
Projeqt	Permite introducir hilos de conversaciones y crear accesos directos a servicios favoritos en las presentaciones, enlazar y conectar presentaciones entre sí, visualizarlas en cualquier dispositivo con un navegador e incrustarlas en cualquier sitio (Pedreño, 2014).
Emaze	Permite crear presentaciones asombrosas de forma rápida y sencilla. Ofrece numerosas opciones: elegir una plantilla de diseño profesional, crear una presentación de diapositivas, vídeo de presentación o una presentación en 3D. (Pedreño, 2014)
Camtasia	Es una herramienta que permite crear vídeos profesionales. Compartir la presentación en vídeo ya finalizada, prácticamente en cualquier dispositivo. (Pedreño, 2014)
SlideShare	Permite distribuir fácilmente nuestra presentación entre mucha gente, que a su vez puede incrustar presentaciones en sitios Web y Blogs o compartirlas en LinkedIn, Twitter, Facebook, otros más (Pedreño, 2014)
Prezi	Es una herramienta basada en la nube que permite crear, editar y mostrar presentaciones desde un navegador, escritorio, iPad o iPhone en cualquier sitio y en cualquier momento. Los efectos que se consiguen son muy impresionantes en movimientos y con un diseño simple y/o sofisticado. (Pedreño, 2014)

Justificación

Como resultado del trabajo realizado en el verano de investigación en su segunda fase que promueve la Universidad Autónoma de Guerrero a sus estudiantes del Nivel Medio Superior, se tuvo la oportunidad de trabajar una línea de investigación relacionada con el manejo de las TIC y su impacto en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el estudiante.

Por lo anterior tomando en cuenta las Herramientas practicadas durante este tiempo dedicado a indagar el impacto que las TIC tienen hoy en día para facilitar el aprendizaje del estudiante, llamó la atención el uso de la aplicación Dropbox, Prezi y la integración de diversas aplicaciones que pueden convivir de manera integrada, como son: Google Docs, YouTube, Editor de texto, Formularios, Carpetas de respaldo, entre otras; considerando que si se establece una metodología, es posible tener una estrategia para ser aplicada en el proceso de enseñanza a estudiantes de Nivel Medio Superior, por consiguiente, se requiere promover esta metodología con los docentes encargados de aplicarlas en el aula.

Objetivos

Promover el manejo de Aplicaciones en la Nube, para el Aprendizaje Colaborativo, mejorando el proceso de aprendizaje entre los Docentes y Estudiantes, utilizar las nuevas herramientas como soporte para el Trabajo Colaborativo (TC) de tal manera que se puedan implementar nuevas formas de trabajo dentro y fuera del aula.

Metodología

Se pretende integrar a través de Herramientas en la nube para el manejo de aplicaciones de preferencia gratuitas para proponer una estrategia de AC.

Para lograrlo se realizarán las siguientes Actividades:

Fase 1. Contar con una cuenta personal en Gmail para docente y estudiantes en el grupo de clase, con el propósito de establecer esquemas para vincular la cuenta de Gmail con una herramienta de almacenamiento en la nube para este caso se usará Dropbox y un presentador gráfico de trabajo colaborativo y en la nube denominado Prezi.

Fase 2. Se definirán conceptos, características y esquemas para trabajar con Dropbox.

Fase 3. Se describirán actividades para usar el presentador gráfico: Prezi.

Fase 4. Se proporcionarán ejemplos del uso de ambas herramientas Dropbox y prezi en combinación con las aplicaciones de Google, donde el docente de nivel medio superior pueda tener una idea de cómo usar estas aplicaciones durante el semestre y los estudiantes las apliquen.

Resultados

Fase 1. Contar con una cuenta personal en Gmail

1. Acceder a Gmail para ello es necesario iniciar sesión, en cualquier navegador, de preferencia Google Chrome. Figura 1

Figura 1. Iniciar Sesión

1.1 Crear una cuenta en Dropbox y vincular la cuenta con Gmail

Para vincular las cuentas de correo, es necesario que se cree una cuenta en Dropbox, para ello se deberá acceder a la página de inicio, para crear la cuenta dar clic en

- a) crear una cuenta
- b) poner los datos que se piden y registrarse, figura 2

Figura 2. Crear cuenta en Dropbox

c) una vez iniciada la sesión se dará la bienvenida y pedirá que se instale su aplicación de escritorio (opcional)

d) para vincular la cuenta

e) ahora la cuenta está vinculada con Gmail

1.2 Crear una cuenta en Prezi

a) inicia sesión con la cuenta de Gmail.

b) una vez iniciada la sesión, dirigirse a Gmail para validar la cuenta figura 3

Figura 3. Validar prezi

Fase 2. Definir conceptos, características y esquemas de Dropbox

Dropbox es un servicio gratis que permite almacenar archivos por Internet y acceder por medio de cualquier aparato que esté conectado a la cuenta. Dropbox permite guardar un archivo en la computadora y verlo inmediatamente en otras computadoras o en iPad o tableta Android, celular Android o iPhone (ver figura 4). Dropbox también sirve para transferir archivos o programas a través del Internet y tener carpetas compartidas. (Comologia, 2013)

Figura 4. ¿Qué es Dropbox?

Características

Guarda grandes cantidades de datos de forma segura, tanto por lo que se refiere a la transmisión como a la custodia en los servidores. Crea copias de seguridad en servidores remotos. Comparte archivos con contactos o comunidades de usuarios. Accede a los archivos desde cualquier punto de la red y con casi todos los dispositivos disponibles. Sincroniza automáticamente los archivos para incorporar las modificaciones. (Wordpress, 2014)

Funciones

Cargar

Esta función permite seleccionar archivos que se encuentran alojados en el ordenador y guardarlos en Dropbox. Figura 5

Figura 5. Cargar archivo

Nueva Carpeta

Función que permite crear carpetas y compartirlas (opcional). Figura 6

Figura 6. Nueva carpeta

Compartir Carpeta

Permite crear y compartir carpetas ya existentes o carpetas nuevas. Figura 7

Figura 7. Compartir carpeta

Solicitar Archivos

Permite solicitar, Tareas escolares, diapositivas de presentaciones, propuestas para concursos, fotos de vacaciones y recetas familiares son algunos de los diversos archivos que puedes recopilar con las solicitudes de archivos, figura 8.

Figura 8. Solicitar archivos

Vínculos

Los archivos y las carpetas de Dropbox se pueden compartir al instante. Simplemente selecciona el archivo, Compartir vínculo en el menú de Dropbox. Figura 9

Figura 9. Vínculos

Fase 3. Describir actividades para usar el presentador gráfico: Prezi.

Prezi permite hacer presentaciones gráficas de tipo profesional, con efectos de zoom que hacen de las presentaciones más llamativas y dinámicas, estas pueden ser de gran utilidad en las presentaciones de clases, pues con ayuda de esta herramienta el docente puede impartir sus clases.

Los estudiantes también pueden utilizar esta Herramienta, pues es muy sencilla y no necesita de extensos conocimientos de esta aplicación.

Al implementar esta Herramienta en las aulas se está optando por un nuevo tipo de aprendizaje, además de que se utilizan las nuevas tecnologías, para el AC.

Los pasos básicos para hacer una presentación son

Paso 1. Iniciar sesión en Prezi

Paso 2. Crear un nuevo prezi (figura 10)

Figura 10. Nuevo Prezi

Paso 3. Elegir la plantilla utilizar, figura 11.

Figura 11. Plantillas

Paso 4. Crear una presentación; en la cual se puede integrar imágenes, videos, símbolos, formas, diseños, música de fondo, entre otras funciones, además de poder convertir una presentación de PowerPoint a prezi. Figura 12.

Figura 12. Presentación en Prezi

Paso 5. Una vez terminada pude editar, iniciar la presentación, descargar, guardar una copia, compartir entre otras funciones. Figura 13.

Figura 13. Funciones

Fase 4. Ejemplo de uso de ambas herramientas Dropbox y prezi en combinación con las aplicaciones de Google, donde el docente de nivel medio superior pueda tener una idea de cómo usar estas aplicaciones durante el semestre y los estudiantes las apliquen.

Dropbox, es útil para almacenar archivos y compartirlos de formas personalizadas, mediante un enlace y/o carpeta, en distintas redes sociales como lo son Gmail, Facebook, entre otras. Prezi, es una herramienta que permite crear presentaciones, y Dropbox puede ser una forma de mantener respaldada la información hecha en Prezi, son aplicaciones que se pueden utilizar para el trabajo o aprendizaje colaborativo, pues son de gran utilidad puesto que Dropbox es una opción de almacenando y Prezi como una buena aplicación como presentador gráfico. Google puede ser un complemento para ambas herramientas, ya que cuenta con distintas funciones que pueden ser de gran utilidad como lo son; los formularios, presentaciones, hojas de cálculo, documentos, dibujos, tablas, entre otras funciones de Google. Y además pueden ser compartidas en redes sociales como Facebook para que los demás puedan comparar sus distintos trabajos. Ver figura 14.

Figura 14. Ejemplo de uso de las herramientas Dropbox, prezi y google.

Conclusiones

General

El impacto de estas herramientas que se proponen son; para mejorar el aprendizaje por medio de distintas técnicas, lograr una nueva forma de aprender con las nuevas tecnologías y el uso adecuado de estas aprovechando todas sus funciones aplicándolas al aprendizaje colaborativo, para que los estudiantes aprendan de una manera distinta, pudiendo destacar entre ellas la de estimular habilidades personales, disminuir los sentimientos de aislamiento, favorecer los sentimientos de autosuficiencia y propiciar a partir de la participación individual, la responsabilidad compartida por los resultados del grupo.

Docente

Que el docente maneje distintas herramientas en la nube, para impartir sus clases y hacerlas más dinámicas, con ayuda de estas aplicaciones, podrá acceder a nuevas formas de aprendizaje, y cómo implementarlas en el aprendizaje de sus estudiantes.

Estudiante

Que el estudiante pueda fortalecer su educación por medio del aprendizaje colaborativo, manejando las distintas herramientas aquí propuestas, cada estudiante será responsable de su aprendizaje y la de sus compañeros fomentando la responsabilidad, participación, autoaprendizaje, estimular sus propias habilidades, de cada uno de tal forma que los estudiantes compartan el triunfo y satisfacción de una manera distinta de aprender.

Gracias a este 2º verano de investigación, se aprendido una nueva forma de trabajar ya que en el laboratorio de cómputo se utilizaron distintas herramientas que mejoran el aprendizaje de los estudiantes, y con ayuda del asesor, se manejaron aplicaciones que pueden ser muy útiles en aula y si los docentes se encargan de aplicarlas en las clases para mejorar el aprendizaje sin importar la materia, estas herramientas pueden ayudar a los estudiantes y viceversa.

Referencias bibliográficas

- Arias, S. (18 de 08 de 2014). *Blog de Ready 4 social* . Obtenido de <http://www.ready4social.com/blog>: <http://www.ready4social.com/blog/las-mejores-herramientas-de-almacenamiento-en-la-nube.html>
- Biblioteca de la Universidad de Alicante. (2015). *Biblioteca Universitaria Herramientas en la Nube*. Obtenido de <http://rua.ua.es/dspace/bitstream>: http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/46515/4/ci2_intermedio_2014-15_Herramientas_nube.pdf
- Comologia. (11 de 2013). *Como-logia* . Obtenido de <http://www.comologia.com/>: <http://www.comologia.com/que-es-dropbox-y-para-que-se-usa/>
- Dirección de Investigación e Innovación Educativa . (2011). *Aprendizaje Colaborativo Técnicas Didácticas . Programa de Desarrollo de Habilidades Docentes* .
- González, G. (08 de 07 de 2014). *Hipertextual*. Recuperado el 29 de 06 de 2015, de 5 geniales herramientas web para crear presentaciones profesionales: <http://hipertextual.com/archivo/2014/07/crear-presentaciones-online/#>
- Gros, B. (2000). *El ordenador invisible: hacia la apropiación del ordenador en la enseñanza*. Gedisa.
- Guivernau, C. (20 de 04 de 2014). <http://www.lostop.com/tecnologia>. Obtenido de <http://www.lostop.com/>:

Scagnoli, P. D. (7 de 04 de 2015). *WikiLibros*. Obtenido de [https://es.wikibooks.org:
https://es.wikibooks.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo/Definici%C3%B3n](https://es.wikibooks.org:https://es.wikibooks.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo/Definici%C3%B3n)

Pedreño, R. (20 de 10 de 2014). *Herramientas increíbles para crear presentaciones*. Obtenido de <http://empresa.euroresidentes.com/>.

Wordpress. (25 de 04 de 2014). *HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS*. Obtenido de [https://herramientasinformaticasmarce.wordpress.com/:](https://herramientasinformaticasmarce.wordpress.com/)
<https://herramientasinformaticasmarce.wordpress.com/2014/04/25/caracteristicas-de-dropbox/>